

লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা চিত্তব্রত মজুমদার

প্রকৃতি ও সমাজের গভীর অনুশীলনের মাধ্যমে মার্কস সমাজ বিকাশের নিয়ম আবিষ্কারের সাথে সাথে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতি সৃষ্ট বুর্জোয়া সমাজের গতির বিশেষ নিয়ম আবিষ্কার করে পুঁজিবাদী সমাজের উচ্ছেদ মাথনে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকায়ও উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য দার্শনিকদের মত তিনি নিজেকে কেবলমাত্র পুঁজিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি লিখেছেন 'দার্শনিকরা কেবল নানাভাবে জগতকে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হলো তাকে পরিবর্তন করা।' জগতকে পরিবর্তনের কাজে শ্রমিকশ্রেণী যাতে তার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালনের যোগ্য হয়ে উঠতে পারে সেজন্য তিনি শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তোলার কাজে উদ্যোগী হন।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় বুর্জোয়াদের আধিপত্যের পাশাপাশি শিল্প বিপ্লবের পরিণতি হিসাবে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশ ঘটতে থাকে। ক্রমে পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে শ্রমিকশ্রেণীর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। গড়ে উঠতে থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ঝোঁক। এই পটভূমিকাতেই কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের তত্ত্বকে উপস্থিত করেন এবং তাকে বাস্তবে রূপ দিতে এগিয়ে আসেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের উদ্যোগেই প্রথম আন্তর্জাতিক-শ্রমিক সংগঠন- 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি' গড়ে ওঠে।

এ সময়ে শ্রমিক আন্দোলন ছিল ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত নানা মত ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টিও তখন সেভাবে গড়ে ওঠেনি। কার্ল মার্কসের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে বিভিন্ন ঝোঁক ও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে তত্ত্বগত ও সাংগঠনিক সংগ্রাম চাঙ্গিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্বের তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তার ভিত্তিতে আধুনিক শ্রমিক আন্দোলনের ভিত্তি রচনা করেন। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর নীতি ; কৃষক, যুদ্ধ এবং জাতি প্রসঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি ; শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের পরিপ্রেক্ষিত, রাজনৈতিক পার্টির প্রয়োজনীয়তা এবং ভূমিকা ; ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতির ভূমিকা ; আশু দাবি এবং সর্বহারা বিপ্লবের সম্পর্ক ; সশস্ত্র বিপ্লবের কলাকৌশল ; নারীর অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে শ্রমজীবী জনগণকে শিক্ষিত করতে প্রথম আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি সম্পর্কেও এই আন্তর্জাতিক সমিতি শ্রমিক শ্রেণীকে শিক্ষিত করেছে।

১৮৭০ সালে ফ্রান্সে-প্রুশীয় যুদ্ধের পর নূতন পরিস্থিতের সৃষ্টি হয়। এ যুগে 'অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বিপ্লবের পরিবর্তে গণ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলা,

জাতীয় স্তরে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে তোলা এবং শ্রমিকশ্রেণীকে মার্কসবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত করার কাজ বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। নতুন ধরনের কাজে প্রথম আন্তর্জাতিকের কার্যকারিতা না থাকায় তা তুলে দেওয়া হয়। মার্কসের জীবিতকালেই দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে তোলবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ গার্ল মার্কসের জীবনাবসান ঘটে।

ফরাসী বিপ্লবের শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ১৮৮৯ সালে সমাজতান্ত্রীরা প্যারিসে মিলিত হয়। এই সভা থেকেই দ্বিতীয় একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সমাজতান্ত্রিক দলগুলি এই আন্তর্জাতিকের সদস্য ছিলেন, এজন্য একে সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকও বলা হয়।

একটি মার্কসবাদী সংগঠন হিসাবেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আত্মপ্রকাশ ঘটে। অধিকতর বিপ্লবী পরিষ্কার অথবা অতি বামেদের চাপের ফলে প্রথম আন্তর্জাতিককে বিপ্লবের প্রমাণ আলোচনা করতে হয়েছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শান্ত পূঁজিবাদী বিকাশের যুগে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সামনে সর্বত্র বিপ্লব জরুরী হয়ে দেখা দেয়নি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মূলত সাংগঠনিক কাজকর্ম ও শিক্ষিত করার কাজ, সমাজতান্ত্রিক পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায় সমিতি প্রভৃতি গড়ে তোলার ওপরেই মনোনিবেশ করে। এ সময়ে শ্রমিকশ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে মালিক এবং সরকারের কাছ থেকে অনেকগুলি সুযোগ সুবিধা, যেমন — মজুরী, কাজের সময় সম্পর্কে, সামাজিক নিরাপত্তা, কাবখানা আইন, পুকষ ও নারী শ্রমিকদের ভোটার অধিকার প্রভৃতি আদায় করে নিতে সক্ষম হয়।

ছদ্ম-বিপ্লবী এবং অতি-বিপ্লবীদের শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলিই প্রথম আন্তর্জাতিকের সামনে ছিল প্রধান বিপদ। কিন্তু দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সামনে প্রধান বিপদ হিসাবে দেখা দেয়। শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দক্ষ শ্রমিকদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেবার ফলে এই অংশের মধ্যে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবোগী প্রবণতা গড়ে ওঠে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বও এই অংশের শ্রমিকদের হাতে চলে আসে। অন্যদিকে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন পরিচালনায় ব্যাপক সংখ্যায় পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর আগমনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সুবিধাবাদী ঝোক বাড়তে থাকে। এরা শ্রম নীতিগুলিকে ধাবাবাহঁকভাবে পূঁজিপতিদের স্বার্থে সংস্কার করতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এভাবেই ক্রমে আশু আংশিক দাবি পূরণের লক্ষ্যই প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং নেতৃত্ব মার্কসবাদের মূল নীতিগুলি বর্জন করে চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রতি অবহেলা দেখাতে থাকে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে প্রথম থেকেই সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। প্রথম দিকে বেবেল, কাউটস্কি, প্রেনানড, গিসডে, বোজা পুন্ড্রমবুর্গ, ক্রার জেটকিন, মেইসিং, লেনিন প্রমুখ এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে বামপন্থীদের এই লড়াইয়ে একেবারে দূর থেকে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু ১৮৯৫ সালের ৫ই আগস্ট এক্সেলসেব মৃত্যুর পর বামপন্থী গোষ্ঠী কার্যত নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে। সে সময়ে বামপন্থী গোষ্ঠী কোন সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করতে পারেনি। এই গোষ্ঠীর মধ্যে আধা সুবিধাবাদী এবং সম্ভাব্য সংশোধনবাদীরাও স্থান পেয়েছিলেন, যেমন, কাউটস্কি, প্রেনানড, গিসডে প্রমুখ। দুর্বলতা সত্ত্বেও এই গোষ্ঠী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে এবং বিভিন্ন দেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে সুবিধাবাদ ও সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং সংস্কারবাদ বার্নস্টাইনের সংশোধনবাদে পরিণতি লাভ করে। প্রথম জীবনে মার্কসবাদী বার্নস্টাইন সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মার্কসবাদের সব কিছুই ভুল। তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই তিনি মার্কসবাদের পুনর্মূল্যায়ন করে, মার্কসেব উদ্ভূত মূল্যের তত্ত্ব, শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব, পূঁজির কেন্দ্রীভবনের নিয়ম, ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতির বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, মধ্যবিত্ত অংশের অবনতির পরিবর্তে বিকাশ ঘটছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, পূঁজিবাদ

প্রতিক্রিয়াশীল ও বাস্তব না হয়ে ক্রমেই সমাজতন্ত্রের পরিণত হওক। সুতরাং বিপ্লব অগ্রযোজনীয় এবং অসম্ভব।

বার্নস্টাইন ১৮৯৮ সালে প্রথম জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে তাঁর এই মতবাদ বিদ্যমানভাবে দেন। ১৮৯৯ সালে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির হ্যানোভার সম্মেলনে এবং ১৯০৩ সালে ড্রেসডেন সম্মেলনে পুনরায় বার্নস্টাইন সংশোধনবাদী তত্ত্বের পরাজয় ঘটে। ১৯০৪ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের আমস্টার্ডাম সম্মেলনে বামপন্থী গোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতার মুখে বার্নস্টাইন সংশোধনবাদী তত্ত্বের পুনরায় পরাজয় ঘটে। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব ছিল বেবেল, কাউটস্কি, স্লেখানভ, লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ, গিসডে, এবং ডিলিগন-এর হাতে।

সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে একেবারে প্রতি অন্ধ আনুগত্যই ছিল সে সময়ের বামপন্থী গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তারা এটা উপলব্ধি করতে পারেননি বা চাননি যে, বার্নস্টাইনপন্থীদের সঙ্গে একত্র রক্ষা করে পার্টিতে শক্তিশালী করা যায় না। লেনিনই এই বিপদকে প্রথম উপলব্ধি করেন এবং রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টিতে দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে ১৯০৩ সালেই সংশোধনবাদীদের বিতাড়নের যৌক্তিকতাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। জার্মানিতে রোজা লুক্সেমবুর্গও পার্টি থেকে বার্নস্টাইনপন্থীদের বিতাড়নের প্রস্তাব দেন, কিন্তু বেবেল এবং কাউটস্কির সমর্থন না পাওয়ায় তিনি ব্যর্থ হন।

সংশোধনবাদীদের যেখানে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শ্রেণী বিরোধের সমাধান দেখেছিলেন, লেনিন সেখানে সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে শ্রেণী ও জাতিসমূহের বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধির ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং সাম্রাজ্যবাদকে পুঁজিবাদের পতন, বিশ্বযুদ্ধ এবং বিপ্লবের সূচনার খুণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখিয়ে দেন যে, শ্রমিকশ্রেণীকে দমনের উদ্দেশ্যে পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতিয়ার হিসাবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং স্বীয় মুক্তির জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে এবং নূতন সামাজিক সংগঠন শ্রমিক শ্রেণীকে গড়ে তুলতে হবে, যার রূপ হবে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব।

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি তৎপর সংগ্রাম চালিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুগের সমস্ত বুর্জোয়া এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা, শ্রমিক-ব্যবসায়ী এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশেও শ্রমিক শ্রেণী ও ঔপনিবেশিক দেশের জনগণের মধ্যে মৈত্রীর গুরুত্ব, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীগুলির মধ্যে পার্থক্য ও তাদের ভূমিকা, পরাধীন জাতিসমূহের অস্বাভাবিকতার অধিকার, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে আশু দাবির সংগ্রামের সম্পর্ক, ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্ক, সর্বহারা বিপ্লবের নিয়ম ও কলাকৌশল, একটি দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার সম্ভাবনা, বুর্জোয়া বিপ্লবকে সর্বহারা বিপ্লবে রূপান্তর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের বিষয়টি সম্পর্কে লেনিন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটানোর প্রসঙ্গে কেন্দ্র করে সংশোধনবাদ ও সঙ্ঘীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে লেনিনকে এ সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে। যারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের প্রয়োজনীয়তা মুখে পৌঁছান করতেন, তাদের একাংশের মতে পুঁজিবাদী বিকাশ শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি করে ততই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তারা যোগ্য হয়ে ওঠে। এ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণী আপনাকেই সমাজতন্ত্রবাদের সম্ভাব্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে।

স্বতঃস্ফূর্ত শ্রেণী সংগ্রামের বিকাশদারা যে স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে না তার অন্যতম কারণ হিসাবে লেনিন দেখিয়েছেন যে পুঁজিবাদের বিকাশের সূচনায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ছিল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একটা বিরাট প্রগতিশীল অগ্র পদক্ষেপ। অনৈক্য এবং অসহায় অবস্থা থেকে শ্রেণী সংগঠনের অক্ষুণ্ণ রূপান্তরই এর মধ্যে সূচিত হয়েছে। যখন শ্রমিকশ্রেণী শ্রেণী-সংগঠনের সর্বোচ্চ রূপ, শ্রমিকশ্রেণীর

বিপ্লবী প্যাটিব (যতদিন পর্যন্ত নেতৃত্বকে শ্রেণী ও জনতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা না যাচ্ছে ততদিন অবশ্য প্যাটি নামের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না) উদ্ভব হতে আবশ্যিক হল তখন অবশ্যাব্যাহী রূপে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষণ কিছুটা বৃদ্ধিগত সংকীর্ণতা, কিছুটা অরাজনৈতিক হবার ঝোঁক, কিছুটা নিষ্ক্রিয়তা দেখা দিতে লাগল। ('বামপন্থী কমিউনিজম ও শিল্পসুলভ বিশৃঙ্খলা লেনিন)

এ কারণেই লেনিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্তর সূত্রতার বিপক্ষে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'অর্থনীতিবাদী ও আক্ষরিক দিশাল নৈবাজ্যবাদী স্বতঃস্ফূর্ততার পূজার অভিন্ন মূল থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে নৈতিক সংগ্রামের উপর যাবা জোর দেয় আর ব্যক্তি মানবের চরম আত্মার্থত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য ডাক দেয় যাবা তাদের উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্য এত বিশাল যে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের এই অভিন্নতাকে স্ববিবেচী মনে হতে পারে কিন্তু মোটেই এটা স্ববিবেচী নয়। অর্থনীতিবাদীরা আল নৈবাজ্যবাদীরা স্বতঃস্ফূর্ততার দুটি প্রান্ত বিন্দুতে মাথা নোয়ায়। অর্থনীতিবাদীরা মাথা নোয়ায় বিশুদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার পাশে নৈবাজ্যবাদীরা মাথা নোয়ায় বুদ্ধিজীবীদের আবেগময়ী বোম্বের স্বতঃস্ফূর্ততার পাশে। (কী কবিতাে হইবে লেনিন)

এ প্রসঙ্গে লেনিন বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ধারা থেকে কেবল মনু-বর্গের দ্বারাই স্বতন্ত্র কোনও মতাদর্শ বিকাশের কথা যখন উঠতেই পারে না, তখন একমাত্র বেছে নিতে হবে, হয় বুর্জোয়া নয় সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ উভয়ের যে কোনও একটিকে। এর মাধ্যমাধি কোন পথ নেই। কেননা মানবজাতি ভূতীয় কোন মতাদর্শের সৃষ্টি করেনি এবং উপরেঞ্চে শ্রেণী-সংঘর্ষে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন একটা সমাজে জ্ঞ শ্রেণীগত কিংবা শ্রেণীর উর্ধ্বে কোন মতাদর্শ থাকতে পারে না। সুতরাং কোনভাবে সমাজতন্ত্রকে হেয় করা, এ থেকে বিন্দুমাত্র সবে আসারও অর্থ বুর্জোয়া মতাদর্শকে শক্তিশালী করা। (কী কবিতাে হইবে-লেনিন)

লেনিন কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের শুকনুকে কখনোই অর্হীকার করেননি। তিনি বলেছেন, 'মালিক এবং সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা যে শ্রমিকই বুঝবে সে-ই ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যোগ দিক। অস্তঃ উপলক্ষিৎ এই প্রাথমিক স্তরে যারা পৌছেছে তাদের ঐক্যবদ্ধ করতে যদি ট্রেড ইউনিয়নগুলি অসমর্থ হয়, যদি সেগুলি ব্যাপক সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠতে না পারে তবে তাদের লক্ষ্যে তাপা পৌছাতে পারবে না। আর এই সংগঠনগুলি যত ব্যাপক হবে, ততই আমাদের প্রভাব হবে এগুলির উপর। এই প্রভাব কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক সংগ্রামের 'স্বতঃস্ফূর্ত' বিকাশ থেকেই সম্ভাভ নয় সোশ্যালিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সভারা তাঁদের সহকর্মীদের প্রভাবিত কববার জন্য প্রত্যক্ষ ও সচেতনভাবে যে প্রচেষ্টা চালান তা থেকেও এ প্রভাব গড়ে ওঠে। (কী কবিতাে হইবে লেনিন)

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে লেনিন ব্যতিল করতে বলেননি। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ততার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে বাযবারই বিবেচনা কবছেন। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত অর্থনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বাজানৈতিক কর্মতৎপরতা চালাবার কথাও বলেছেন। শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা কিভাবে সত্যিকারের বাসননৈতিক চেতনায় পরিণত হয়ে উঠবে সে সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা হয়ে উঠতে পারে না যদি না শ্রমিকবা স্বৈবাচাৰ, অত্যাচাৰ, হিংসাধাক আচরণ এবং গালিগালাজেৰ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই, তা সে যে কোন শ্রেণী-সম্পর্কেই হোক না কেন, সাজা দিতে শেখে। ---শ্রমিক সাধারণের চেতনা সত্যিকারের বাজানৈতিক চেতনা হয়ে উঠতে পারে না যদি না শ্রমিকবা বাস্তব ও সর্বেপরি জীবন্ত (সমসাময়িক) বাজানৈতিক সত্য এবং ঘটনা থেকে অন্য প্রত্যেকটি সামাজিক ঘটনা থেকে অন্য প্রত্যেকটি সামাজিক শ্রেণীকে এবং এই সমস্ত শ্রেণীর মানসিক ও নৈতিক এবং বাজানৈতিক জীবনের অভিব্যক্তিকে বুঝতে শেখে। যদি না জনগণের সমস্ত শ্রেণী, স্তর ও অনুদলের জীবন ও কর্মের সমস্ত দিকগুলির বস্তুবাদী বিশ্লেষণ ও বাস্তববাদী মূল্য নিধারণকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ কবতে শেখে। (কী কবিতাে হইবে-লেনিন)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বেরই সংশোধনবাদীদের প্রকৃত চরিত্র নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯১২ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাসলে সম্মেলনে যুদ্ধের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু ১৯১৩ সালে জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি রাইখস্‌টাগে সামরিক বাজেটের পক্ষে ভোট দেয়। এর পর একমাত্র রাশিয়া এবং সার্বিয়া ছাড়া অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডসহ সমস্ত ইউরোপীয় দেশের সোশ্যালিস্ট পার্টি নিজ নিজ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং বুলগেরিয়ার পার্টিও যুদ্ধের বিরোধিতা করে।

এসময়ে বামপন্থী গোষ্ঠী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। অতি বাম গোষ্ঠী, যারা মূলত অস্বাভাবিক এবং সঙ্কীর্ণতাবাদী। শ্রমিকশ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবার কোনো যোগ্যতা এইদের ছিল না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বামপন্থীরা কখনোই সুসংবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি এবং এদের কোনো কর্মসূচীও ছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বলশেভিকেরা। এদের প্রয়োজনীয় কর্মসূচী এবং নেতৃত্বের যোগ্যতা ছিল। ১৯০৭ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টুটগার্ট সম্মেলনে এবং ১৯১০ সালে কোপেনহেগেন সম্মেলনে লেনিন বামপন্থীদের পৃথক সভা সংগঠিত করেন। কিন্তু তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি।

লেনিন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরোধিতা করে বলেন যে, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতাকেই প্রমাণ করছে। এই যুদ্ধের সঙ্গে শ্রমিক কৃষকের স্বার্থের সম্পর্ক নেই। সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে এই যুদ্ধ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে শ্রমিক-কৃষক পরিবারের স্বস্তানদেরই সৈনিক হিসাবে রক্ত দিতে হবে। শুধু তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে এক দেশের শ্রমিক-কৃষক পরিবারের স্বস্তান অন্য দেশের শ্রমিক-কৃষক পরিবারের স্বস্তানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, এটা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরোধী। এজন্যই শ্রমজীবী জনগণকে এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে সর্বত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং যেখানেই সম্ভব হবে, পুঁজিপতিদের হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষমতা দখল করতে হবে। লেনিন বহু পূর্ব থেকেই রাশিয়ায় মার্কসবাদকে ভিত্তি করে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি গড়ে তুলেছিলেন এবং ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করে।

মার্কসবাদী নীতির ওপরে দাঁড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা লেনিনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানগুলির মধ্যে অন্যতম। এই পার্টি গড়ে তুলতে লেনিনকে সংশোধনবাদীদের সঙ্গে তীব্র লড়াই চালাতে হয়েছে। পার্টি সদস্য করা হতে পারে এই প্রশ্নেই রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি বলশেভিক ও মেনশেভিকে বিভক্ত হয়। মার্কসবাদকে তুলে ধরতে ও বিকশিত করতে লেনিনের এই প্রয়াস দেশে দেশে শ্রমজীবী জনগণকে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে। এই পটভূমিকায় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠে। ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারি লেনিনের জীবনাবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই আন্তর্জাতিকের আর কার্যকরিতা না থাকায় ১৯৪৩ সালের ৮ই জুন সিদ্ধান্ত করে তা তুলে দেওয়া হয়।